

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ И ЛЕГИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al – Si – Me

Акромов М.Б¹, Файзуллоев У. Н²

¹к.ф.-м.н. доцент кафедры «Э и РТ» ДФ НИТУ МИСИС Мирзода И.О., ассистент каф.

Экспериментал. физики ДГПУ им. С. Айни,

²к.т.н. доцент кафедры «Э и РТ» ДФ НИТУ МИСИС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600115>

В данной статье рассматривается влияние кремния и легирования на механические свойства алюминиевых сплавов для образцов от концентрации кремния в виде регрессионных уравнений.

Полученные данные по механическим испытаниям для образцов 3 и 9 приведена на рисунке 1 и 2.

Нами рассчитана модель Юнга для наших образцов. Расчётные значения модуля Юнга приведена в таблице 1

Таблица 1 – Расчётные значения модуля Юнга.

№ образцов	Содержания кремния (%)	Расчётные значения модуля Юнга (ГПа)
34.8	7,10	94,12
34.7	7,90	100,51
34.9	8,60	107,73

36.2	10,64	113,92
36.3	11,63	117,75
36.6	12,36	119,24

На механические свойства твердых сплавов алюминия значительное влияние оказывает содержания кремния. Зависимость модуля Юнга от содержания кремния в образцах твердых растворов алюминия приведена на рисунке 3.

Рис.3 - Зависимость модуль Юнга от содержания кремния в образцах твердых растворов алюминия

Применяя полученные экспериментальные данные (Красная кривая и точки) построили модель зависимости (Сплошная синяя кривая).

Зависимость определяется квадратным уравнением.

$$E = a_0 + bn + cn^2 \quad (1)$$

Регрессионные коэффициенты приведены ниже.

Minimum Maximum

y0-13,5685 4,5228

a-19,3610 58,0830

b -2,2805 0,7602

Таким образом предложена модель зависимости модуля Юнга от содержания легирующего компонента кремния.